

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВОСХОДЯЩЕГО ВАРИКОТРОМБОЗА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5888183>

Ergashev Komiljon Nosirjon ugli

Andijan State Medical Institute (ASMI)

Assistant of the Department of General Surgery (Surgery)

Аннотация: Термин «варикотромбоз» или «варикотромбофлебит» принято употреблять, когда тромботический процесс поражает варикозно-расширенные поверхностные вены нижних конечностей. Чаще всего – это осложнение варикозной болезни, значительно реже – варикозной формы посттромботической болезни. Варикотромбоз является самым распространенным острым сосудистым заболеванием, по поводу которого пациенты обращаются в поликлиники и поступают в хирургические стационары.

Ключевые слова: варикотромбоз, флебэктомия, стриппинг, эндовенозная облитерация вен.

Частота развития этого осложнения варикозной болезни достигает 30% [2]. На фоне тромбоза поверхностных вен у 10-30% пациентов развивается тромбоз глубоких вен [2]. Наиболее опасны восходящие формы варикотромбоза, когда тромботический процесс распространяется из дистальных отделов конечности в проксимальном направлении [1, 5]. В случае распространения восходящего тромбоза на бедренно-подвздошный венозный сегмент, возникает реальная опасность развития эмболии лёгочных артерий. Именно поэтому F. Felsenreich называл устье большой подкожной вены «инкубатором смертельных эмболий». Сафено-фemorальный тромбоз часто клинически протекает бессимптомно, и при несвоевременной диагностике и запоздалом лечении он может стать причиной летального исхода. Поэтому следует пересмотреть традиционную точку зрения о доброкачественном течении острого варикотромбоза. В основу работы положен опыт хирургического лечения 124 пациентов больных с варикотромбозом большой подкожной вены, в том числе женщин – 96 (77,4%), мужчин – 28 (22,6%). Возраст больных был от 25 до 68 лет. По международной классификации CEAP степень хронической венозной недостаточности нижних конечностей была: у 53(43%) – С3

класса и у 71 (57%) – С4 класса. По данным дуплексного ангиосканирования верхняя граница тромба была в верхней трети бедра у 88 (71%), в средней трети бедра – у 36 (29%) пациентов. У 12 (9,7%) пациентов тромб проникал в общую бедренную вену.

В экстренном и срочном порядке оперированы 104 пациента с восходящим варикотромбозом, у которых была реальная угроза распространения тромбоза в общую бедренную вену. Для обозначения типа острого восходящего варикотромбоза нижних конечностей использовали классификацию F. Verrel, F. Stollman и соавт. (1998), основанную на распространенности тромба в венозной системе. Хирургическое лечение выполняли пациентам только с I-III типами восходящего варикотромбоза. Больные с распространением тромбоза через перфорантные вены в глубокую венозную систему (IV тип) и симультанным тромбозом глубоких вен из исследования были исключены. Объем вмешательства определяли с учетом распространенности тромбоза в венозной системе, выраженности воспалительного инфильтрата в зоне тромбированных варикозных вен, степени хронической венозной недостаточности пораженной нижней конечности и тяжести общего состояния пациента. Противопоказанием к хирургическому вмешательству был крайне высокий операционно-анестезиологический риск, обусловленный наличием тяжелых заболеваний внутренних органов. Для интраоперационного обезболивания пациентов использовали современные методики местной и внутривенной анестезии. У всех больных была выполнена кроссэктомия (КЭ) из пахового доступа. Первую группу составили 54 (52%) пациентов, которым выполнена только КЭ, у 18 (17%) человек (вторая группа) КЭ выполнялась в сочетании с флебэктомией. Предпочтение отдавали малотравматичной инвагинационной методике бедренного стриппинга, удаляли ствол БПВ от паха до коленного сустава. У 32 (31%) пациентов (третья группа) выполняли КЭ в сочетании с эндовенозной лазерной облитерацией (ЭВЛО) большой подкожной вены, в том числе у 20 человек – до верхней трети голени и у 12 – до нижней трети бедра. Перфорантные вены также подвергали лазерной облитерации. ЭВЛО выполняли на аппарате ЛАМИ производства Оптехника. Варикозно расширенные притоки удаляли по Мюллеру или склерозировали по микропенной методике. У 12 пациентов одновременно выполнена тромбэктомия из устья общей бедренной вены в связи с тем, что тромб проникал в бедренную вену.

У 20 пациентов с локализацией варикотромбоза в средней трети бедра, (по результатам дуплексного ангиосканирования), не было данных за восходящий характер тромбоза, поэтому им был проведен комплекс консервативной терапии: активный режим, эластическое бинтование 10-14 дней круглосуточно, затем медицинский компрессионный трикотаж в дневное время, диклофенак (по 3 мл в/м 2 раза в день в течение 3 дней, затем в свечах 1-2 раза в день в течение 7 дней).

В экстренной госпитализации в хирургический стационар нуждаются пациенты с восходящим тромбофлебитом ствола большой подкожной вены (распространяющимся за пределы голени или возникшим на бедре) и ствола малой подкожной вены, а также при сочетании тромбофлебита с симптомами тромбоза глубоких вен и/или ТЭЛА. В подобных ситуациях очень высока угроза распространения процесса на глубокие вены и развития тромбэмболии легочной артерии, поэтому показано экстренное оперативное лечение. Острый восходящий варикотромбоз необходимо рассматривать как urgentное хирургическое заболевание, требующее неотложной госпитализации в хирургический стационар (по возможности в сосудистое отделение). Основная задача хирурга при остром восходящем тромбозе БПВ – срочно разобщить БПВ (МПВ) с бедренной веной. По мнению большинства авторов [2, 5, 3] при наличии условий целесообразно выполнять радикальную операцию по поводу основного заболевания – варикозной болезни с использованием миниинвазивных технологий.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Затевахин И.И., Золкин В.Н., Мельниченко А.Ю., Пайзулаев М.Г. Отдаленные результаты тромбэктомии у больных с флотирующим илио-фemorальным тромбозом // Материалы Третьего Международного хирургического конгресса. 2018. С. 285-286.
2. Кириенко А.И., Леонтьев С.Г., Лебедев И.С., Селиверстов Е.И. Лечение тромбоза в системе нижней полой вены. Как избежать ошибок? / Ангиология и сосудистая хирургия. 2007. Т. 13, №4. С. 99-102.
3. Покровский А.В. Клиническая ангиология. М.: Медицина, 2014.
4. Савельев В.С., Гологорский В.А., Кириенко А.И., и др. Флебология: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2011.
5. Сон Д.А. Радикальное хирургическое лечение острого

варикотромбофлебита: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2015.